

le rôle de l'enseignant à l'ère numérique : une analyse théorique appliquée au contexte universitaire marocain

The Role of the Teacher in the Digital Age: A Theoretical Analysis Applied to the Moroccan University Context.

Auteur 1 : OUCHNID Bouchra.

OUCHNID Bouchra, (0000-0002-9672-9503 maître de conférences)
Université Hassan Premier/ Faculté d'économie et de gestion -Maroc

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : OUCHNID .B (2025)« le rôle de l'enseignant à l'ère numérique: une analyse théorique appliquée au contexte universitaire marocain », African Scientific Journal « Volume 03, Numéro 31 » pp: 0183 – 0201.

DOI : 10.5281/zenodo.16646260
Copyright © 2025 – ASJ

Résumé

Cet article explore l'évolution du rôle de l'enseignant à l'ère numérique à travers le cadre théorique des rôles sociaux développé par Robert K. Merton. Il se concentre sur l'intégration de la plateforme d'apprentissage des langues Rosetta Stone dans le contexte universitaire marocain. Avec la généralisation des technologies de l'information et de la communication dans l'éducation, le rôle de l'enseignant se diversifie. Il inclut désormais de nouvelles responsabilités telles que facilitateur d'apprentissage, guide technologique, créateur de contenu numérique et modérateur de communautés en ligne.

L'intégration de Rosetta Stone dans la nouvelle réforme illustre parfaitement cette évolution. Elle permet aux enseignants de devenir des facilitateurs d'apprentissage des langues plus interactifs et personnalisés. Cependant, cette expansion du rôle des enseignants peut également entraîner des conflits, des tensions et des ambiguïtés, notamment lorsque les attentes technologiques entrent en conflit avec les pratiques pédagogiques traditionnelles.

En analysant les aspects fonctionnels et dysfonctionnels de ces nouveaux rôles, cet article examine dans quelle mesure l'intégration de Rosetta Stone dans l'enseignement des langues contribue à redéfinir le statut de l'enseignant et à remettre en question les rôles qui lui sont traditionnellement attribués. Il souligne la nécessité pour les politiques éducatives d'accompagner l'université marocaine, en particulier par l'intégration d'outils numériques. Cette approche implique une redéfinition du statut de l'enseignant et de ses responsabilités, afin de lui permettre de s'adapter de manière progressive et efficace aux évolutions imprévisibles du milieu universitaire marocain.

Mots clés : Rôle de l'enseignant, ère numérique, enseignement des langues, Rosetta stone, savoirs, rôle-set, conflit de rôles.

Abstract

This article explores the evolving role of university instructors in the digital age through the theoretical framework of social roles developed by Robert K. Merton. It focuses specifically on the integration of the Rosetta Stone language-learning platform within the Moroccan university context. As information and communication technologies become increasingly widespread in education, the teacher's role is undergoing diversification. It now encompasses new responsibilities, including those of learning facilitator, technological guide, digital content creator, and moderator of online communities.

The incorporation of Rosetta Stone within the framework of recent educational reforms clearly illustrates this transformation. It enables instructors to adopt more interactive and personalized approaches to language teaching. However, this expansion of roles also gives rise to tensions, ambiguities, and potential conflicts—particularly when technological expectations clash with traditional pedagogical practices.

By analyzing both the functional and dysfunctional aspects of these emerging roles, this article examines to what extent the integration of Rosetta Stone redefines the teacher's professional status and challenges conventional role assignments. It also underscores the pressing need for educational policies to support Moroccan universities in this digital transition, particularly through the meaningful adoption of technological tools. Such an approach entails a redefinition of the instructor's status and responsibilities, allowing for a gradual and effective adaptation to the unpredictable transformations shaping the Moroccan academic landscape.

Keywords : Role of the teacher, digital era, language teaching, Rosetta Stone, status-set, role-set.

Introduction

La réforme universitaire¹ au Maroc s'inscrit dans une dynamique de modernisation de l'enseignement supérieur, en phase avec les transformations globales imposées par l'essor des technologies numériques. Cette réforme, portée notamment par la Stratégie nationale d'éducation et de formation 2015–2030 et les orientations de la Vision stratégique du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique (CSEFRS, 2015), vise à instaurer une pédagogie centrée sur l'apprenant, appuyée par une intégration accrue des technologies de l'information et de la communication (TIC). Dans ce cadre, les universités marocaines sont appelées à revisiter leurs pratiques d'enseignement et à redéfinir les missions pédagogiques de leurs enseignants² (Karsenti, 2021 ; Akkari & Derkaoui, 2022).

L'intégration de plateformes numériques comme **Rosetta Stone**, reconnue pour ses dispositifs immersifs d'apprentissage des langues, participe de cette transformation en favorisant une accessibilité élargie aux ressources éducatives et une certaine personnalisation des parcours d'apprentissage. Toutefois, cette innovation ne va pas sans redéfinir les contours du métier d'enseignant, lequel se trouve désormais pris entre les attentes d'une transmission magistrale et les exigences d'un accompagnement technopédagogique.

En mobilisant le cadre théorique des rôles sociaux développé par Robert K. Merton³ (1957), cette étude se propose d'analyser les tensions qui émergent entre le rôle traditionnel de l'enseignant et celui, plus récent, de *médiateur technologique*. Cette mutation, déjà largement documentée dans les travaux sur les compétences numériques enseignantes⁴ (Lebrun, 2021 ; Papi, 2020), soulève des enjeux cruciaux de formation continue, d'appropriation des outils, mais aussi de légitimité professionnelle dans un univers académique en recomposition.

À partir d'une revue de littérature spécialisée et d'une étude qualitative menée auprès d'enseignants universitaires marocains, cette recherche interroge leurs perceptions, leurs stratégies d'adaptation ainsi que les résistances ou leviers qu'ils identifient face à l'introduction de **Rosetta Stone**. En éclairant ces pratiques et représentations, nous souhaitons mieux comprendre comment les enseignants peuvent investir de manière critique et constructive ce

¹ Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation. (2020). *Feuille de route pour la transformation numérique de l'université marocaine*. Rabat : Publications officielles.

² Karsenti, T. (2021). *Enseigner à l'ère du numérique : Enjeux, défis et perspectives*. Presses de l'Université du Québec.

³ Merton, R. K. (1957). *Social theory and social structure* (Rev. ed.). Free Press.

⁴ Lebrun, M. (2021). *Pédagogie et technologies à l'université : Un regard critique sur les pratiques actuelles*. De Boeck Supérieur.

nouvel environnement numérique, au service d'un enseignement supérieur équitable, inclusif et durable.

1. Cadre théorique

1.1. La fonction sociale et le rôle selon Durkheim : une lecture contextualisée

Dans notre réflexion sur le rôle de l'enseignant à l'ère numérique, nous mobilisons la pensée durkheimienne, qui inscrit le comportement individuel dans une logique de déterminisme social. Selon Durkheim⁵, « *l'individu n'est qu'un produit des forces sociales qui l'entourent, ces forces s'imposant à lui sous la forme d'attentes normatives* » (Durkheim, 1893, p. 56).

Dans le contexte universitaire marocain, l'enseignant évolue au sein d'un système fortement traversé par les injonctions institutionnelles liées à la modernisation pédagogique, à la transformation numérique et à la professionnalisation de l'enseignement. Ces évolutions façonnent de nouvelles attentes normatives envers l'enseignant, dont le rôle se redéfinit sans cesse entre traditions pédagogiques et innovation technologique. En ce sens, l'enseignant ne se contente pas d'être un simple vecteur de savoir, mais devient un acteur social, pris dans un réseau de contraintes, de prescriptions et d'attentes collectives, parfois paradoxales, qu'il doit intégrer, interpréter, voire négocier.

1.2 Statut et rôle : l'apport de Linton à l'analyse du métier enseignant :

Linton⁶ (1936) enrichit la notion de rôle en le liant au **statut**, c'est-à-dire à l'ensemble des savoirs et des obligations associés à une position sociale. Il affirme qu'« *Un individu incarne un rôle lorsqu'il actualise les droits et devoirs inhérents à son statut* » (Linton, 1936, p. 113).

Dans notre recherche, cette distinction entre statut et rôle permet de problématiser l'écart, parfois latent, entre les attendus institutionnels (statut) de l'enseignant universitaire et les pratiques effectives qu'il mobilise dans un environnement numérique en mutation (rôle).

À travers ce prisme, nous interrogeons les tensions entre les prescriptions ministérielles en matière de numérisation, les représentations des enseignants quant à leur fonction, et les usages concrets des outils numériques en salle ou sur les plateformes (Moodle, Rosetta Stone, classe room, WhatsApp, etc.).

Nous défendons l'idée que dans le contexte universitaire marocain, notamment dans les facultés à accès ouvert, le statut d'enseignant est souvent flou, voire instable, et que ce flou rejaillit sur la manière dont le rôle est endossé et performé.

⁵ Durkheim, É. (1893). *De la division du travail social* (p. 56). Paris : Félix Alcan.

⁶ Linton, R. (1936). *The Study of Man: An Introduction* (p. 113). New York: D. Appleton-Century.

2 1.3 Le rôle-set et les tensions normatives selon Merton : un cadre opératoire :

Merton quant à lui, propose une approche systémique du rôle en introduisant les notions de **role-set** et de **status-set**. Il observe que « *Chaque individu est défini par une pluralité de statuts — un status-set — et de rôles associés — un role-set* »⁷ (Merton, 1957, pp. 110-111).

Cette grille de lecture éclaire les multiples casquettes que l'enseignant universitaire doit assumer, il est pédagogue, évaluateur, mentor, chercheur, concepteur de contenus pédagogique et numérique, acteur institutionnel, parfois même médiateur social ou psychologique. Chacun de ces rôles génère des attentes spécifiques, parfois contradictoires.

Vue la prégnance du contexte numérique, ces tensions se cristallisent davantage : l'enseignant est invité à intégrer des outils technologiques, à faire preuve de créativité pédagogique, tout en étant souvent peu formé et accompagné. Ce que Merton nomme les **conflits de rôles** prend ici un sens aigu, notamment lorsque les ressources matérielles, temporelles ou émotionnelles font défaut. « *Dans des contextes où la cohésion sociale est faible, les conflits de rôles deviennent plus fréquents* »⁸ (Merton, 1968, p. 170). Dans notre objet de recherche, cette tension entre rôles attendus et rôles vécus constitue un levier heuristique pour analyser les postures professionnelles émergentes à l'université.

3 1.4 Les typifications sociales de Berger et Luckmann : vers une lecture interactionniste du rôle enseignant

Enfin, l'approche de Berger et Luckmann (1966) apporte une dimension plus interactionniste et constructiviste. Pour eux, « *les typifications permettent aux acteurs sociaux de structurer leurs interactions à travers des attentes partagées* »⁹ (Berger & Luckmann, 1966, p. 43).

L'enseignant ne joue pas son rôle de manière isolée, mais dans un tissu d'interactions où les représentations sociales du "bon enseignant", du "cours réussi" ou de la "transformation numérique" influencent ses comportements. Ces rôles sont intériorisés, ajustés, ou contestés selon le contexte, les retours des étudiants, ou les normes implicites des communautés disciplinaires.

Dans notre démarche, cette théorie permet de comprendre comment les enseignants se positionnent, de manière stratégique ou intuitive, face aux injonctions numériques : certains adoptent des outils numériques pour correspondre aux attentes dominantes ; d'autres les détournent, les évitent ou les redéfinissent selon leur propre logique pédagogique.

⁷ Merton, R. K. (1957). The role-set: Problems in sociological theory. *The British Journal of Sociology*, 8(2), 106–120.

⁸ Merton, R. K. (1968). *Social Theory and Social Structure* (Enlarged ed., p. 170). New York: The Free Press.

⁹ Berger, P., & Luckmann, T. (1966). *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge* (p. 43). Garden City, NY: Anchor Books.

Par ailleurs, nous considérons que la typification du rôle de l'enseignant numérique reste encore floue et sujette à débats. Cette incertitude crée un espace d'indétermination qui mérite d'être investigué. Elle interroge le processus même de socialisation professionnelle dans un monde académique en transition.

2. Méthodologie de recherche

2.1 Une approche qualitative pour saisir les dynamiques professionnelles

Dans une volonté de comprendre en profondeur les rôles assumés par les enseignants dans l'usage de la plateforme *Rosetta Stone*, nous avons opté pour une approche qualitative interprétative, qui s'inscrit dans une épistémologie compréhensive centrée sur les acteurs et leurs discours. Cette approche permet, selon Creswell et Poth¹⁰ (2018), de « donner sens aux significations subjectives que les individus attribuent à leurs expériences dans un contexte social spécifique » (p. 7). Elle s'avère particulièrement pertinente dans l'étude des pratiques enseignantes, où les postures ne se réduisent ni à des prescriptions institutionnelles ni à des usages techniques, mais relèvent de dynamiques complexes entre savoirs, normes et ajustements personnels (Lameul & Loisy, 2018)¹¹.

Quant au choix de l'entretien semi-directif comme outil principal de collecte de données, s'appuie sur sa capacité à articuler des dimensions à la fois structurées et ouvertes du discours. Ce type d'entretien est reconnu pour sa pertinence dans les études explorant les pratiques professionnelles et les tensions vécues par les acteurs dans des environnements en mutation (Guillemette, 2017)¹². Il permet de poser un cadre thématique tout en laissant émerger des éléments inattendus, propres à la subjectivité des participants.

Les enseignants interrogés ont été sélectionnés via un échantillonnage raisonné (non probabiliste), en tenant compte de leur expérience avec *Rosetta Stone*, de la diversité de leurs disciplines (FLE, FOS, communication) et de la variété des contextes d'enseignement (facultés à accès régulé ou ouvert). Cette diversité avait pour objectif de garantir la richesse des points de vue sur l'intégration du numérique dans l'enseignement du français.

Comme le rappellent Beacco et Coste (2020), les dispositifs technopédagogiques « ne prennent sens que dans des contextes didactiques situés, façonnés par les cultures professionnelles

¹⁰ Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed., p. 7). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

¹¹ Lameul, G., & Loisy, C. (2018). *Former les enseignants dans l'enseignement supérieur : Enjeux et pratiques professionnelles*. De Boeck Supérieur.

¹² Guillemette, F. (2017). L'entretien semi-dirigé en sciences humaines : un éclairage épistémologique et méthodologique. *Phronesis*, 6(2), 33–42.

locales et les représentations des acteurs »¹³ (p. 93). C'est donc cette contextualisation que nous avons cherché à mettre au centre de notre démarche.

2.2 Construction et axes d'exploration des entretiens

Les entretiens ont été conçus autour de trois axes analytiques, définis en fonction de notre problématique et des apports de la littérature en didactique du numérique :

2.2.1 Les rôles redéfinis de l'enseignant dans un contexte numérisé

Le premier axe visait à comprendre comment les enseignants définissent leur rôle pédagogique lorsqu'ils mobilisent une plateforme comme *Rosetta Stone*. Il s'agissait notamment de cerner les transformations de la posture enseignante : passe-t-on du rôle de "transmetteur" à celui de « facilitateur » ou de « médiateur numérique » (Lebrun, 2020)¹⁴ ? ainsi la question que nous leur avons posée était : « *Comment percevez-vous votre rôle dans l'accompagnement des étudiants via Rosetta Stone ?* » Ce questionnement s'inscrit dans une logique d'analyse des reconfigurations professionnelles induites par le numérique éducatif, souvent perçu comme un levier de changement, mais aussi comme source de tension identitaire (Baron & Bruillard, 2021)¹⁵.

2.2.2 Les obstacles rencontrés dans l'appropriation de la plateforme

Le second axe portait sur les difficultés concrètes et symboliques rencontrées par les enseignants notamment l'instabilité technique, la surcharge de travail, le manque de formation, ou encore l'inadéquation entre les contenus de la plateforme et les objectifs pédagogiques visés. Notre question était : « *Quels sont, selon vous, les principaux défis dans l'intégration de Rosetta Stone à vos pratiques ?* »

Comme le montrent Peraya et Charlier¹⁶(2020), l'appropriation des technologies éducatives dépend étroitement des conditions d'implémentation, de l'accompagnement institutionnel et du sens que les enseignants attribuent à l'innovation imposée. Le sens attribué par les apprenants aux contenus ne répond pas toujours aux exigences linguistiques, et plus encore aux exigences disciplinaires propres aux apprentissages. Cette inadéquation constitue un véritable défi pour

¹³ Beacco, J.-C., & Coste, D. (2020). *Éducation plurilingue et technologies numériques* (p. 93). Strasbourg : Conseil de l'Europe.

¹⁴ Lebrun, M. (2020). Le numérique comme catalyseur du changement de la posture enseignante : de l'intention à l'actualisation. In V. Lussi Borer & D. Jorro (Eds.), *Postures et professionnalisation des enseignants : Enjeux actuels* (pp. 103–117). Bruxelles : De Boeck Supérieur.

¹⁵ Baron, G.-L., & Bruillard, É. (2021). *Enseignement et numérique : tensions, changements et perspectives*. Paris : Éditions de l'École normale supérieure

¹⁶ Perraya, J. (2009). Présence à distance et nouvelles modalités d'accompagnement. *Revue Distances et Médiations des Savoirs*, 1(1).

les enseignants, qui doivent assurer une continuité pédagogique cohérente entre les cours en présentiel et les savoirs proposés sur la plateforme Rosetta Stone.

2.2.3 Les perceptions de l'efficacité de Rosetta Stone pour l'apprentissage

Enfin, le troisième axe visait à recueillir les évaluations subjectives que les enseignants portent sur la plateforme : quels bénéfices pour les étudiants ? Quelles limites ? Comment s'articulent les apprentissages en ligne avec ceux du cours présentiel ?

« Selon vous, dans quelle mesure Rosetta Stone contribue-t-elle à améliorer les apprentissages linguistiques ? » l'objectif de cette question étant d'interroger la cohérence didactique perçue, mais aussi le degré d'adhésion ou de résistance face à des outils souvent imposés d'en haut, sans réelle co-construction avec les enseignants (Depover & De Lièvre, 2016)¹⁷.

3. Résultats et discussion

3.1 Analyse de Contenu des Verbatims selon l'Approche de Merton

L'analyse des verbatims proposés à travers l'approche de Robert K. Merton permet de mettre en lumière les rôles multiples et les attentes contradictoires auxquels les enseignants sont confrontés dans le contexte de l'intégration des outils numériques à l'université, notamment avec des plateformes comme Moodle et Rosetta Stone. Nous nous sommes appuyés sur les concepts de Merton tels que l'ensemble de rôles (*role-set*), les conflits de rôles, et les ambiguïtés de rôles, cette analyse cherche à comprendre comment les enseignants oscillent entre les différentes attentes et responsabilités face à leur environnement imposé par la présence du numérique.

3.1.1 L'Ensemble de Rôles (Role-Set) et la Diversité des Expériences

Les verbatims révèlent un ensemble de rôles varié que les enseignants assument, reflétant les différentes responsabilités et tâches associées à leur position. L'expression « *j'ai suivi des formations dans le numérique lors des workshops lors des formations internationales* » montre que les enseignants ne se limitent pas à l'enseignement traditionnel mais sont également impliqués dans des activités de développement professionnel pour renforcer leurs compétences numériques. Cela correspond à une extension de leur rôle normatif vers celui de « praticiens réflexifs » qui cherchent constamment à améliorer leurs agir-professionnel.

De plus, les verbatims tels que « *On fait le suivi des étudiants sur la plate-forme Rosetta Stone* » et celui de l'interviewé suivant : « *On peut y déposer les cours, présenter des cours sous forme*

¹⁷ Depover, C., & De Lièvre, B. (2016). Former les enseignants à l'intégration pédagogique des TIC : un défi pour les institutions de formation. In J.-F. Marcel & G. Pelletier (Éds.), *Les réformes en éducation : une approche compréhensive* (pp. 143–158). De Boeck Supérieur.

de vidéoconférences... » illustrent les multiples dimensions de l'enseignement à l'ère numérique, allant de la gestion des apprentissages en terme d'heures réalisées par les étudiants dans la réalisation des exercices à distance (suivi des étudiants) à la facilitation pédagogique (présentation de cours en ligne). Ces différents aspects montrent que les enseignants assurent des rôles simultanément, ce qui correspond à l'idée que représente le concept de *role-set* de Merton.

3.1.2 Conflits de Rôles et Ambiguïtés de Rôles

Toutefois, les verbatims indiquent également des conflits de rôles et des ambiguïtés de rôles que les enseignants rencontrent dans l'exercice de leur métier d'enseignant. Par exemple, l'affirmation suivante : « *Nous n'avons pas reçu de formation pour produire des contenus numériques* » révèle un écart entre les attentes institutionnelles d'utilisation des plateformes numériques et le soutien effectif fourni aux enseignants pour maîtriser ces outils. Ce manque de formation peut créer un conflit de rôle interne pour les enseignants, qui se trouvent tiraillés entre l'exigence d'intégrer des technologies numériques dans leur enseignement et leur propre niveau de compétence et de confort avec ces outils.

En outre, le verbatim « *la réalisation n'a pas vu le jour comme les MOOC¹⁸* » suggère une ambiguïté de rôle, où les enseignants sont incertains quant à leurs responsabilités ou à la manière dont ils devraient répondre à des initiatives institutionnelles qui ne sont pas clairement définies ou soutenues. Selon Merton, une telle ambiguïté peut nuire à l'efficacité de l'enseignant en générant de la confusion sur les priorités et en diminuant la motivation à s'engager pleinement dans de nouvelles initiatives, souvent imprévisibles et décontextualisées.

3.1.3 Adaptation et Flexibilité dans les Rôles

Les verbatims mettent également en évidence l'adaptabilité et la flexibilité des enseignants dans leurs rôles, conformément aux idées de Merton sur la gestion des rôles. Le verbatim « *Mon expérience avec les outils numériques a commencé avec la crise sanitaire de la Covid 19* » montre comment les enseignants ont été obligés de réagir rapidement à une situation imprévue (la pandémie) et de modifier leurs méthodes de travail pour s'adapter à de nouvelles réalités. Cela reflète le concept de Merton de « rôles improvisés », où les individus adaptent leurs comportements pour répondre à des situations changeantes. Ce qui confirme que les enseignants sont des « bricoleurs doués » qui réagissent dans des situations complexes.

¹⁸ Le MOOC est l'abréviation de Massive Open On line Courses

De plus, le verbatim « *j'étais obligé de repenser mes méthodes de travail pour s'adapter à ce nouveau contexte* » illustre la capacité des enseignants à gérer et à rebondir entre différentes attentes et à ajuster leurs rôles en fonction des exigences contextuelles. La réflexivité des enseignants s'impose dans ce contexte, elle est d'autant cruciale dans un environnement numérique en évolution rapide, où les attentes en matière de compétences numériques et de méthodes pédagogiques changent constamment.

3.1.4 Impact de la réforme universitaire et des outils numériques sur les Rôles : Enfin, le verbatim « *avec la nouvelle réforme universitaire, l'usage des outils numériques est devenu un choix stratégique* » souligne l'importance des outils numériques dans le cadre de la nouvelle réforme universitaire. Il met en évidence un changement majeur dans les politiques éducatives, où le numérique est désormais considéré comme un élément clé de la transformation pédagogique. En décrivant cette évolution comme un « choix stratégique », il témoigne de la volonté institutionnelle d'encourager l'innovation pédagogique, tout en laissant peu de marge de manœuvre aux enseignants dans leurs décisions. Ce glissement sémantique, entre liberté de choix et directives prescriptives appelée « autonomie pédagogique », pose des questions sur le rôle des enseignants et la tension entre tradition et modernité. L'adoption des outils numériques, bien que porteuse de progrès, soulève des défis en termes d'accompagnement, d'appropriation des technologies et d'inégalités structurelles. Nous synthétisons, dans le tableau qui suit les dimensions clés de l'analyse.

Tableau 1 Dimensions de l'analyse

Aspect analysé	Observations issues des verbatims	Concepts de Merton mobilisés
1. Ensemble de Rôles (Role-Set)	- Participation à des formations numériques internationales pour développer des compétences professionnelles.	- Role-set : Diversité des responsabilités assumées.
	- Rôles multiples : suivi administratif (<i>suivi des étudiants sur Rosetta Stone</i>), facilitation pédagogique (<i>cours en vidéoconférences</i>).	
2. Conflits de Rôles	- Absence de formation pour créer du contenu numérique, entraînant un	- Conflit de rôles : Tensions entre exigences et capacités.

	décalage entre attentes institutionnelles et compétences disponibles.	
3. Ambiguïtés de Rôles	- Incertitude face à des projets non aboutis (<i>réalisation des MOOC</i>), générant confusion et baisse de motivation.	- Ambiguïté de rôle : Manque de clarté dans les attentes.
4. Adaptation et Flexibilité	- Réponse rapide aux besoins numériques imposés par la crise sanitaire (<i>début avec la Covid-19</i>).	- Rôles improvisés : Ajustement aux changements contextuels.
	- Modification des méthodes de travail pour s'adapter à un environnement numérique dynamique.	
5. Impacts des Réformes Universitaires	- Intégration accrue des outils numériques comme priorité stratégique, reconfigurant les responsabilités des enseignants.	- Reconfiguration des rôles : Influence des politiques institutionnelles.

Question : « Comment définissez-vous votre rôle lorsque vous utilisez Rosetta Stone avec vos étudiants ? »

Des verbatims nous avons pu relever un ensemble de rôles varié que les enseignants assument, reflétant les différentes responsabilités et tâches associées à leur position. L'expression « *j'ai suivi des formations dans le numérique lors des workshops lors des formations internationales* » montre que certains enseignants ne se limitent pas à l'enseignement traditionnel mais sont également impliqués dans des activités de développement professionnel pour renforcer leurs compétences numériques. Cela correspond à une extension de leur rôle standard ou prescriptif, ils cherchent continuellement l'amélioration de leurs compétences.

De plus, les verbatims tels que « *On fait le suivi des étudiants sur la plate-forme Rosetta Stone* » et « *On peut y déposer les cours, présenter des cours sous forme de vidéoconférences...* » illustrent les multiples dimensions de l'enseignement à l'ère numérique, allant de la gestion administrative et le tutorat (suivi des étudiants) à la facilitation pédagogique (présentation de cours en ligne). Ces différents aspects montrent que les enseignants doivent jongler avec plusieurs rôles simultanément, ce qui est typique de l'idée de role-set de Merton.

Les témoignages recueillis mettent en lumière un profond changement dans la perception du rôle des enseignants, confrontés à l'intégration de dispositifs numériques tels que Rosetta Stone. Entre sentiment de perte de pouvoir et nécessité d'adaptation, ils se trouvent à la croisée de deux identités : celle, traditionnelle, de l'enseignant transmetteur, et celle, plus ambiguë, du technicien ou du facilitateur d'apprentissage.

Cette tension identitaire se manifeste par un décalage entre les représentations classiques du métier et les nouvelles exigences imposées par les technologies éducatives. L'affirmation selon laquelle « *mon rôle n'est plus vraiment celui d'un enseignant, mais plutôt d'un technicien* » illustre cette crise de rôle : elle révèle à la fois un malaise face à la redéfinition des missions et un besoin de reconnaissance dans un environnement professionnel en mutation ¹⁹(Altet, 2002). Cette transformation s'accompagne d'une certaine ambiguïté quant aux attentes à leur égard. Certains enseignants ont du mal à trouver leur place dans le dispositif pédagogique, étant donné la nouvelle donne. Cette incertitude génère à la fois confusion et frustration, mais peut également être interprétée, selon Merton ²⁰(1957), comme un processus d'ajustement de rôle : face à des normes en évolution constante, l'individu réoriente ses pratiques pour préserver sa légitimité professionnelle.

En dépit de cela, au-delà de ces tensions, les verbatims des enseignants témoignent également d'une évolution positive. Plusieurs témoignages montrent une transition vers un rôle d'accompagnateur, où l'enseignant n'est plus seulement un transmetteur de savoir mais un guide vers l'autonomie. L'idée que « *le vrai rôle du professeur est d'aider les apprenants à penser par eux-mêmes* » témoigne de ce changement de paradigme : l'enseignant devient un médiateur, favorisant la réflexion et l'auto-apprentissage. Cette évolution rejoint les travaux de Perrenoud²¹ (1996), soulignant l'importance d'une approche centrée sur l'apprenant, où l'enseignant devient un professionnel réflexif, guidant sans imposer.

Dans ce contexte, l'autonomie de l'apprenant devient un objectif clé. Le rôle de l'enseignant évolue vers un encadrement plus flexible, comme le préconise Lebrun ²²(2015), qui évoque le concept de « *tuteur de l'apprentissage* » dans les environnements hybrides et numériques. Ce nouvel rôle, loin d'effacer les précédents, requiert de nouvelles compétences : gestion de la motivation, suivi individualisé, coordination des activités numériques... autant d'aspects qui

¹⁹ Altet, M. (2002). *Former des enseignants professionnels : Quelles stratégies ?* Presses Universitaires de Rennes.

²⁰ Merton, R. K. (1957). *Social Theory and Social Structure* (Rev. ed., pp. 110–111, 368–384). Glencoe, IL: The Free Press.

²¹ Perrenoud, P. (1996). *Enseigner : agir dans l'urgence, décider dans l'incertitude. Savoirs et compétences d'un métier complexe*. ESF.

²² Lebrun, M. (2015). *Quelle pédagogie pour quelle innovation ?* De Boeck Supérieur.

redéfinissent les contours de la profession. En conclusion, à travers cette redéfinition des rôles, c'est toute l'identité professionnelle des enseignants qui se transforme. Le numérique agit, ici, comme un catalyseur de changements, confrontant l'enseignant à une double exigence : promouvoir l'autonomie tout en assurant la pertinence et la cohérence des apprentissages.

Question « Comment intervenez-vous pour aider les étudiants à naviguer et utiliser *Rosetta Stone* efficacement ? »

Les verbatims recueillis dévoilent une palette de stratégies déployées par les enseignants pour accompagner les étudiants dans l'appropriation de la plateforme numérique *Rosetta Stone*. L'analyse de ces pratiques, à la lumière du cadre théorique de Robert K. Merton, notamment ses concepts d'attentes normatives, de pluralité des rôles et de conflit de rôles, permet de mettre en relief les tensions et ajustements auxquels les enseignants sont confrontés dans l'intégration des technologies éducatives. Les extraits tels que « *je les aide à découvrir l'usage de cet outil* » ou encore « *en présentiel dans la salle d'informatique, j'accompagne les étudiants pour mieux utiliser la plateforme* », témoignent d'un engagement didactique concret. Les enseignants adoptent ici une posture d'accompagnement actif, assumant un rôle de médiateur technopédagogique. Ces interventions soulignent le glissement progressif du rôle enseignant vers des fonctions de plus en plus hybrides, où la maîtrise des dispositifs numériques devient une compétence professionnelle à part entière.

Ce repositionnement révèle une extension du périmètre normatif associé à la profession enseignante. À leur fonction initiale de transmission disciplinaire s'ajoutent désormais des attentes liées à l'animation de dispositifs numériques, à la gestion de l'autonomie des étudiants, ainsi qu'à la médiation des apprentissages dans des environnements hybrides. Ces évolutions illustrent la dynamique de complexification des rôles professionnels, au sens de Merton, exposant les enseignants à des tensions identitaires et fonctionnelles.

Les propos recueillis mettent également en lumière les zones de friction entre les injonctions institutionnelles à la numérisation de l'enseignement et les réalités de terrain. L'assertion selon laquelle « *l'intervention du professeur devient très limitée* » dans le cadre d'un usage à distance de la plateforme, met en exergue une forme de découplage spatio-temporel entre l'enseignant et l'apprenant. Ce phénomène, typique des environnements d'apprentissage en ligne, engendre un conflit de rôle structurel : l'enseignant est attendu comme soutien constant, tout en étant évincé par les logiques d'autonomisation et de désintermédiation propres aux dispositifs numériques.

La remarque « *cela s'est avéré avec le temps inefficace* » à propos de l'envoi de conseils par courriel souligne l'érosion de la communication pédagogique dans les contextes médiatisés. Elle révèle les limites interactionnelles du numérique, notamment face à la faible réactivité ou à la désaffection informationnelle de certains étudiants, posant un véritable enjeu de reconfiguration des pratiques communicationnelles dans l'enseignement supérieur.

Par ailleurs, certains enseignants font preuve d'une capacité d'adaptation remarquable, en développant des modalités d'intervention différenciées telles que des « *feedbacks ad hoc et proactifs* » ou encore « *un accompagnement personnalisé* ». Ces ajustements relèvent d'une pédagogie de l'ajustement, fondée sur une vigilance accrue aux besoins individuels et sur la temporalité propre aux apprentissages en ligne. Ils traduisent une volonté de redéfinir leur rôle non plus seulement comme encadrant, mais comme facilitateur réflexif, mobilisant les outils numériques comme leviers d'individualisation du suivi.

Enfin, l'évocation de l'envoi de messages de rappel, de conseils ou d'encouragements met en évidence l'importance accordée par les enseignants à la présence pédagogique à distance. Toutefois, cette présence demeure fragile, souvent soumise aux aléas de l'engagement des étudiants avec les outils de communication institutionnels, tels que les courriels. Cette situation introduit une forme d'ambiguïté de rôle, où l'enseignant oscille entre les attentes d'une communication efficiente et la réalité d'une réception fragmentaire voire inexistante, pouvant induire un sentiment d'impuissance ou d'inefficacité.

Ainsi, les verbatims témoignent de la manière dont l'intégration des technologies éducatives reconfigure en profondeur les rôles enseignants, les exposant à des dissonances normatives, mais aussi à de nouvelles opportunités d'innovation pédagogique. Ce processus, loin d'être linéaire ou homogène, reflète la nécessité d'une reconnaissance institutionnelle accrue du travail invisible que suppose l'accompagnement numérique, et d'un soutien à la professionnalisation des compétences technopédagogiques dans l'enseignement supérieur.

Question : « Selon vous, comment le rôle de l'enseignant pourrait-il évoluer avec l'usage croissant de plateformes numériques comme Rosetta Stone ? »

Les verbatims analysés révèlent une prise de conscience partagée selon laquelle le numérique a évolué pour devenir une nécessité pédagogique incontournable, et non plus simplement un outil parmi d'autres. Les enseignants reconnaissent progressivement, mais de manière déterminée, que leur rôle est en mutation, caractérisé par une acceptation graduelle de cette transition technologique. Cette évolution est perçue comme un processus continu d'adaptation,

exigeant une formation constante, un auto-apprentissage et une mise à jour continue des pratiques²³ (Tardif, 2012). Ce changement implique un changement significatif dans le cœur de métier des enseignants : non seulement ils ne peuvent plus se contenter d'utiliser passivement des solutions existantes comme *Rosetta Stone*, mais ils doivent également concevoir des contenus pédagogiques adaptés et contextualisés en fonction des profils et des besoins des étudiants.

Cette exigence rejoint les analyses de Lebrun²⁴ (2015), qui considère l'enseignant comme un architecte de l'apprentissage, capable d'associer les technologies à une approche didactique réfléchie, loin des modèles standardisés. Ainsi, il est impératif de maîtriser les compétences numériques pour rester pertinent dans un environnement éducatif en pleine évolution. Cela va au-delà de la simple familiarité avec les outils techniques ; il s'agit également de développer une approche critique envers ces outils, de comprendre leurs logiques sous-jacentes, et d'en tirer un usage créatif pour soutenir l'apprentissage des élèves²⁵ (Albero & Poteaux, 2010). Le rôle de l'enseignant s'étend donc pour inclure des aspects de conception, de médiation, et de mentorat, en étant à la fois proche et distant. Cette évolution vers une posture numérique ne doit pas être assimilée à une déshumanisation de l'enseignement.

Au contraire, elle exprime une volonté forte de maintenir le lien pédagogique même à distance, en favorisant l'individualisation, la réactivité et la continuité dans l'accompagnement des élèves²⁶ (Perraya, 2009).

Néanmoins, des inquiétudes subsistent concernant une possible menace pour la profession, notamment avec l'émergence de l'intelligence artificielle. Il est crucial d'adopter une approche équilibrée en considérant ces outils comme des compléments et des ressources qui ouvrent de nouvelles perspectives, sans pour autant remplacer l'intelligence relationnelle, éthique et pédagogique de l'enseignant humain²⁷ (Tricot, 2017).

²³ Tardif, M. (2012). *Le savoir d'action : l'exercice du métier d'enseignant*. Éditions Logiques.

²⁴ Lebrun, M. (2015). *Quelle pédagogie pour quelle innovation ?* De Boeck Supérieur.

²⁵ Albero, B., & Poteaux, N. (2010). *Former les enseignants à l'intégration des TICE : entre prescriptions, réalités et perspectives*. Éditions L'Harmattan.

²⁶ Perraya, J. (2009). Présence à distance et nouvelles modalités d'accompagnement. *Revue Distances et Médiations des Savoirs*, 1(1).

²⁷ Tricot, A. (2017). *Apprendre avec le numérique ? Mythes et réalités*. Retz.

Tableau 2: synthèse des rôles attribués aux enseignants

Thèmes principaux	Exemples/Éléments clés	Analyse/Implications
Évolution progressive du rôle	<ul style="list-style-type: none"> - "Une nécessité, une obligation." - "En permutation, en changement certes lent mais sûr." 	Le numérique est perçu comme inévitable, nécessitant une formation continue et une adaptation progressive pour s'intégrer efficacement dans l'enseignement.
Maîtrise des compétences numériques	<ul style="list-style-type: none"> - "Maîtrise des nouvelles technologies." - "Produire des contenus pédagogiques contextualisés." 	Les enseignants doivent développer leurs compétences numériques et personnaliser les contenus pour répondre aux besoins variés des étudiants.
Personnalisation de l'apprentissage	<ul style="list-style-type: none"> - "Ne pas se contenter des solutions standardisées offertes par des plateformes comme Rosetta Stone." 	L'enseignant joue un rôle actif dans la conception des programmes et l'adaptation pédagogique, un aspect que les plateformes seules ne peuvent couvrir.
Rôle de guide et de facilitateur	<ul style="list-style-type: none"> - "Partager, guider et être présent à distance avec ses étudiants." - "Faciliter l'apprentissage et offrir un soutien personnalisé." 	Le numérique permet une extension du rôle de l'enseignant, démocratisant l'accès à l'éducation tout en renforçant la dimension humaine et personnalisée.
Vision radicale du numérique	<ul style="list-style-type: none"> - "Sonner le glas d'une profession." - "Les outils comme ChatGPT peuvent devenir des alliés pédagogiques." 	Bien que certains anticipent une substitution des enseignants par la technologie, une vision équilibrée voit ces outils comme des compléments enrichissant l'expérience pédagogique.
Défis et opportunités	<ul style="list-style-type: none"> - "Rester pertinent." - "Soutenir l'apprentissage même en dehors de la salle de classe traditionnelle." 	La transformation numérique crée des défis pour les enseignants (formation, adaptation), mais ouvre aussi des opportunités pour enrichir et démocratiser l'apprentissage.

Afin de mieux appréhender les évolutions observées dans les discours des enseignants, nous avons opté pour une approche consistant à regrouper les éléments récurrents en thématiques clés. Cette démarche de synthèse a permis de mettre en lumière les tendances majeures ayant influencé les perceptions du rôle de l'enseignant à l'ère du numérique. Grâce au tableau ci-dessous, nous avons pu confronter des exemples significatifs à une analyse détaillée des conséquences pédagogiques et professionnelles qui en découlent. Cette analyse nous a non seulement permis d'identifier les défis formulés, mais aussi les espoirs, les résistances et les ajustements ayant marqué cette évolution.

Conclusion

À l'heure de la révolution numérique, le rôle de l'enseignant universitaire doit être repensé de manière dynamique. Cette étude, basée sur les travaux de Robert K. Merton sur les rôles sociaux, démontre que l'intégration d'outils technopédagogiques comme Rosetta Stone dans les universités marocaines va au-delà de la simple innovation technique. Cela implique un ajustement profond de l'identité professionnelle des enseignants, qui doivent concilier différentes fonctions telles que la transmission, l'orientation à distance, la production de contenus adaptés, tout en maintenant une relation humaine avec leurs étudiants. Bien que la technologie offre de nouvelles opportunités en termes d'autonomisation des apprenants, de personnalisation des parcours et d'égalité d'accès aux connaissances, elle engendre également des tensions et des défis fonctionnels. Ces tensions ne sont pas uniquement techniques ou pédagogiques, mais concernent également la reconnaissance, le statut et la légitimité du métier d'enseignant dans un contexte académique en évolution.

La transition d'un rôle traditionnel vers celui de médiateur technologique ou de facilitateur de l'apprentissage numérique nécessite une capacité d'adaptation constante, souvent insuffisamment soutenue au niveau institutionnel. Les résultats de cette étude mettent en évidence que la réussite de cette transition ne dépend pas uniquement de la motivation individuelle des enseignants, mais nécessite un cadre politique et pédagogique clair, comprenant des programmes de formation continue, un support technique efficace et une reconnaissance de la complexité des rôles assurés dans ces nouveaux environnements hybrides. Il est crucial de considérer la réforme universitaire au Maroc comme un projet collectif visant à donner du sens et de la cohérence à l'action pédagogique à l'ère du numérique. Cela implique de dépasser la simple introduction d'outils pour établir une culture numérique partagée, respectueuse des rythmes d'appropriation, des contraintes pratiques et des particularités disciplinaires, notamment en ce qui concerne l'enseignement des langues. Il ne s'agit pas de choisir entre l'humain et la machine, mais de trouver de nouveaux équilibres, où l'expertise de l'enseignant reste au cœur de l'acte éducatif, enrichie par les possibilités offertes par la technologie.

Ainsi, *Rosetta Stone*, tout comme d'autres plateformes, devrait être envisagée non pas comme un substitut décontextualisé, mais comme un outil au service d'une pédagogie innovante, où l'enseignant demeure un acteur essentiel de la formation universitaire, capable de guider, d'innover et de résister aux pressions technocratiques au nom de la qualité de l'apprentissage et de l'équité éducative.

BIBLIOGRAPHIE

- **Akkari, A., & Derkaoui, M.** (2022). L'enseignement supérieur au Maroc : Entre massification, transition numérique et impératif de qualité. *Revue internationale d'éducation de Sèvres*, (89), 97–105. <https://doi.org/10.4000/ries.12470>
- **Albero, B., & Poteaux, N.** (2010). *Former les enseignants à l'intégration des TICE : Entre prescriptions, réalités et perspectives*. L'Harmattan.
- **Altet, M.** (2002). *Former des enseignants professionnels : Quelles stratégies ?*. Presses Universitaires de Rennes.
- **Baron, G.-L., & Bruillard, É.** (2021). *Enseignement et numérique : Tensions, changements et perspectives*. Éditions de l'École normale supérieure.
- **Beacco, J.-C., & Coste, D.** (2020). *Éducation plurilingue et technologies numériques*. Conseil de l'Europe.
- **Berger, P., & Luckmann, T.** (1966). *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Anchor Books.
- **Creswell, J. W., & Poth, C. N.** (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- **CSEFRS.** (2015). *Vision stratégique de la réforme 2015–2030 : Pour une école de l'équité, de la qualité et de la promotion*. Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique. <https://www.csefrs.ma>
- **Depover, C., & De Lièvre, B.** (2016). Former les enseignants à l'intégration pédagogique des TIC : Un défi pour les institutions de formation. In J.-F. Marcel & G. Pelletier (Éds.), *Les réformes en éducation : Une approche compréhensive* (pp. 143–158). De Boeck Supérieur.
- **Durkheim, É.** (1893). *De la division du travail social*. Félix Alcan.
- **Gee, J. P.** (2004). *Situated language and learning: A critique of traditional schooling*. Routledge.
- **Guillemette, F.** (2017). L'entretien semi-dirigé en sciences humaines : Un éclairage épistémologique et méthodologique. *Phronesis*, 6(2), 33–42.
- **Haddad, W. D.** (2013). *The role of ICT in higher education: Challenges and opportunities*. Springer.
- **Karsenti, T.** (2021). *Enseigner à l'ère du numérique : Enjeux, défis et perspectives*. Presses de l'Université du Québec.

- **Lameul, G., & Loisy, C.** (2018). *Former les enseignants du supérieur : Un défi pour l'enseignement supérieur*. De Boeck Supérieur.
- **Lebrun, M.** (2015). *Quelle pédagogie pour quelle innovation ?*. De Boeck Supérieur.
- **Lebrun, M.** (2020). Le numérique comme catalyseur du changement de la posture enseignante : De l'intention à l'actualisation. In V. Lussi Borer & D. Jorro (Éds.), *Postures et professionnalisation des enseignants : Enjeux actuels* (pp. 103–117). De Boeck Supérieur.
- **Lebrun, M.** (2021). *Pédagogie et technologies à l'université : Un regard critique sur les pratiques actuelles*. De Boeck Supérieur.
- **Leclercq, D.** (2007). *L'enseignement et les TIC : Enjeux pédagogiques et défis institutionnels*. De Boeck.
- **Linton, R.** (1936). *The study of man: An introduction*. D. Appleton-Century.
- **Merton, R. K.** (1957). *Social theory and social structure* (Rev. ed.). Free Press.
- Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation. (2020). *Feuille de route pour la transformation numérique de l'université marocaine*. Publications officielles.
- **Papi, C.** (2020). Compétences numériques des enseignants : Quelles réalités, quels enjeux ? *Éducation et Didactique*, 14(2), 105–122. <https://doi.org/10.4000/educationdidactique.13727>
- **Perrenoud, P.** (1996). *Enseigner : Agir dans l'urgence, décider dans l'incertitude. Savoirs et compétences d'un métier complexe*. ESF.
- **Perraya, J.** (2009). Présence à distance et nouvelles modalités d'accompagnement. *Revue Distances et Médiations des Savoirs*, 1(1).
- **Rosetta Stone Inc.** (2019). *Language learning and digital education: Empowering universities worldwide*. Rosetta Stone Press.
- **Tardif, M.** (2012). *Les savoirs professionnels des enseignants*. Presses de l'Université Laval.
- **Tricot, A.** (2017). *Apprendre avec le numérique ? Mythes et réalités*. Retz.